

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚОРАМОЛ ЗОТЛАРИНИ РАЙОНЛАШТИРИШ ЁКИ ҚОРАМОЛ ЗОТЛАРИ БЎЙИЧА ИХТИСОСЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Аллаяров Шерали Шамшиевич, к.х.ф.ф. доктори (Phd), Наслчилик илмий -ишлаб
чиқариш маркази директори ўринбосари, ти, телефон: +998917777376 e-mail:
sherallayar@gmail.com **ORCID: 0000-0003-3376-5459**

Мусирманов Нурали Файзуллаевич. Мустақил тадқиқотчи, чорвадор.
Тел: +998909538201; E mail: nuralimusirmanov@gmail.com

Донаев Хусниддин Абдиалимович к.х.ф.ф.д. (PhD), доцент, Тошкент давлат аграр
университети Зооинженерия факултети декани

Аннотация. Мақолада чорвачилик самарадорлигини белгиловчи муҳим омил – зотлар бўйича районлаштириши масаласининг Ўзбекистон шароитидаги ўзига хос жиҳатларининг таҳлили баён этилган бўлиб, бу масалага қорамолчилик билан машғул хўжалик субъектларининг жойлашган ҳудудлардаги табиий-иқлим, ер-сув, озуқа манбалари ҳамда ташкилий-ҳуқуқий шаклидан келиб чиққан ҳолда ёндоиши зарурияти асослаб берилган. Шу билан бирга бу борада муайян таклифлар ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: қорамолчилик, зот, чорвачилик, қорамол, сизир, наслчилик, сут, гўшт, хўжалик тоифалари, тармоқ, омил, самарадорлик.

Аннотация. В статье приведена аналитическая информация по вопросам особенностей районирования по породам, являющегося важным фактором, определяющим эффективность животноводства, в условиях Узбекистана. Кроме того, обоснована необходимость подхода к этому вопросу с учётом природно-климатических, земельно-водных, кормовых ресурсов и организационно-правовой формы субъектов животноводства. В статье также изложены ряд предложений по этому вопросу.

Ключевые слова: животноводство, порода, животноводство, крупный рогатый скот, коровы, разведение, молоко, мясо, категории хозяйств, отрасль, фактор, эффективность.

Abstract. The article presents an analysis of one of the key factors determining livestock productivity — the issue of breed zoning, highlighting its specific features under the conditions of Uzbekistan. The study substantiates the necessity of addressing this issue by taking into account the natural and climatic conditions, land and water resources, feed base, as well as the organizational and legal forms of livestock enterprises engaged in cattle breeding. In addition, several practical recommendations have been proposed for improving breed zoning in cattle farming.

Keywords: cattle breeding, breed, livestock, cattle, cow, breeding, milk, meat, farm categories, sector, factor, efficiency.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида бир ҳудудлар бўйича жойлаштириш, районлаштириш тушунчаси асосан урчителини назарда тутлади. Бунда, ҳар бир иқтисодий тушунча бўлиб, режали ҳудуднинг табиий-иқлим ва ижтимоий-иқтисодиётда кенг қўлланиладиган (рус-иқтисодий шароитлари, қорамолларнинг зот-породное районирование) - чорва моллари ва хусусиятлари инобатга олиниб, ишлаб ўсимликлар турлари, зотларининг маълум чиқаришни ташкил этишда ушбу

омилларнинг бир-бирига имкон қадар уйғун ҳолда комплекс фойдаланиш мақсад қилиб олинади [9]. Демак, қорамол зотларининг ҳудудий ихтисослашуви ёки қорамол зотларини районлаштириш–бу ишлаб чиқаришни режалаштириш, ишлаб чиқаришни ташкил этишга оид тушунча бўлиб, қорамолчиликда имкон қадар юқори самардорликни таъминлаш мақсадида ҳудуддаги мавжуд шарт-шароит ва омилларга мос қорамол зотларини танлаб, қорамолларни урчитиш орқали қорамол бош сонлари қорамолчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришдир [5,7].

Ушбу масаланинг муҳимлигини Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрдаги 165-И-сонли “Наслчилик тўғрисида”ги қонунининг 7-моддаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг наслчилик соҳасидаги ваколатларига қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини зоти бўйича районлаштириш ишларини назорат қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ветеринария ва чорвачилик соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5696-сонли фармонида Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш кўмитасининг асосий вазифаларидан бири сифатида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини зоти бўйича районлаштириш масаласи ҳам киритилганлигидан билиш мумкин [1,2].

Қорамол зотлари бўйича ихтисослаштиришда ёки қорамол зотларини районлаштиришда эътиборга олинadиган асосий омиллар куйидагилардир:

- ҳудуднинг табиий-иқлим шароитлари;
- ҳудуддаги мавжуд озуқа экинлари майдони, яйлов, ишчи кучи, инфраструктура ва бошқа ишлаб чиқариш ресурслари;
- қорамолчилик маҳсулотларига бўлган ҳудудий эҳтиёж;
- қорамол зотларининг маҳсулдорлик йўналиши ва бошқа: маҳаллий табиий-иқлим шароитлари, шу ҳудудда учрайдиган

касалликларга чидамлилиги каби зот хусусиятлари;

- бошқа омиллар.

Қорамол зотларини районлаштириш тадбирлари мамлакатимизда кенг миқёсда амалга оширилиши собиқ иттифоқ даврида бошланган бўлиб, ўша даврлардан бошлаб ўрнатилган тартибга кўра одатда, бир ҳудудда 2-3, бир хўжаликда битта, камдан-кам ҳолларда иккита қорамол зоти урчитилади.

Собиқ Совет Иттифоқи Госагропромининг 03.04.1985 йилдаги “Сут ва сут-гўшт йўналишидаги қорамол зотларини районлаштириш тўғрисида”ги буйруғига асосан Ўзбекистон Республикасига қизил чўл, бушуев, қора-ола, швиц ва авлиёота зотлари районлаштирилган эди. Кейинчалик киритилган ўзгартиришларга асосан Болтиқбуйи републикалари қизил тусли қорамоллари: эстон қизил, латвия ва литва қизил қорамолларини ҳам урчитилиши белгиланган эди.

Мустақиллик йилларида эса Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг 1997 йил 10 мартдаги “Республика туманларида қорамол зотларини жойлаштириш режаси ҳақида”ги 65-сонли буйруғи билан аввалги белгиланган зотларга қўшимча равишда сут йўналишидаги голштин (қора-ола ва қизил) ҳамда болтиқбуйи қизил қорамол зотлари, гўшт йўналишидаги санта-гертруда, абердин-ангус ва қозоқи оқбош зотларини жойлаштириш кўзда тутилиб, сут-гўшт йўналишидаги авлиёота зоти руйхатдан чиқарилган эди [3].

Кейинчалик эса мавжуд шарт-шароитлар тақозасига кўра бошқа меъёрий ҳужжатлар чиқарилиб, уларга асосан:

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг 2014 йил 16 июндаги 155-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Наслчилик соҳасида селекция, биотехнология ва ирсият-муҳандислик усулларини қўлланиш шартларини белгилаш тартиби тўғрисидаги Низом”га асосан қорамолларнинг куйидаги зотларининг руйхати тасдиқланган:

сут-гўшт йўналишидаги зотлар;

қора-ола зотлар;
қизил зотлар;
бушуев зоти;
бошқа зотлар;
гўшт-сут йўналишидаги зотлар;
швиц зотлари;
симментал (флекфи) зотлари;
бошқа зотлар;
гўшт йўналишидаги зотлар;
санта-гертруда зоти;
абердин-ангус зоти;
қозоқи оқбош зоти;
бошқа зотлар.

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг 2014 йил 29 августдаги 218-сонли “Республикада қорамол зотларини урчитиш ва туманларда қорамол зотларини жойлаштириш тўғрисида”ги буйруғи чиқарилиб, унга асосан:

сут-гўшт йўналишидаги зотлар умумлаштирилган ҳолда: қора-ола зотлар (қора ола, голштин қора-ола ва қизил-ола);

қизил зотлар;
бушуев зоти ва бошқа зотлар;

гўшт-сут йўналишидаги зотлар: швиц зотлари; симментал (флекфи) зотлари ва бошқа зотлар;

гўшт йўналишидаги зотлардан:
санта-гертруда зоти;
абердин-ангус зоти;
қозоқи оқбош зоти;

бошқа зотлар ҳар бир вилоят ва туманлар кесимида жойлаштирилиши белгиланди.

Аммо, айни вақтда қатор олимлар фикрларига кўра юқорида кўрсатилган Республикада қорамол зотларини урчитиш ва туманларда қорамол зотларини жойлаштириш тартибини ҳам ўзгартириш зарурияти вужудга келган. Бундай зарурият сабабларига мисол сифатида куйидагиларни келтириш мумкин. Масалан, Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилоятларига жойлаштириш учун асосий сут йўналишидаги зот сифатида симменталь ва кўнғир зотлар белгиланган, ваҳоланки, бу худудлар ўта иссиқ ва кескин ўзгарувчан иқлими, озуқа экин ерлари ва яйловлари, эпизоотик шарт-шароитларига

кўра ушбу зотни яққа ва асосий зот сифатида режалаштириш мақсадга мувофиқ эмас.

Бундан ташқари, чорвачилик, хусусан, қорамолчилик соҳасидаги турли кўринишда шаклланаётган хўжалик тоифаларига мансуб хўжаликлардаги мавжуд қорамолларнинг республика қорамоллар подасидаги салмоғи ва ушбу хўжалик тоифаларининг озуқа, молиявий ва бошқа моддий-техник ресурслар таъминоти, жойлашган жойдаги агроиқлим шароитлари ҳамда улар таъсирида шаклланган хўжалик юритиш усулларнинг ўзига хослигини ҳам инобатга олиш заруриятини вужудга келтирмоқда.

Маълумки, қорамолчилик тармоғида ҳам чорвачиликнинг барча йўналишларидаги каби тармоқ ривожини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири – қорамолларнинг наслий жиҳатларидир. Бу борада республикада наслчиликни такомиллаштириш бўйича қатор ижобий чора-тадбирлар амалга оширилди ҳамда шу билан бирга ҳали алоҳида эътибор қаратилиши зарур бўлган муаммолар мавжуд. Чунки, сўнгги йилларда республикада қорамоллар подасида турли хўжалик тоифалари бўйича қорамоллар салмоғи бир-биридан кескин фарқланган ҳолда шаклланди [8].

Улар қаторида шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликлари тоифасига мансуб оилавий индивидуал хўжалик шакли - бошқарув нуқтаи назаридан, ўзининг бошқа: фермер хўжаликлари ва юридик шахс мақомига эга бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига нисбатан ҳажми анча кичиклиги ва эғалик ҳуқуқи кўп сонли эканлигига боғлиқ равишда, тарқоқ, молиявий ва иқтисодий имкониятлари чекланган, пировард натижада, ўзига бошқа тоифадаги хўжаликларга нисбатан алоҳида ёндошув талаб этадиган хўжалик тоифасидир. Айни вақтда эса долзарб масалалар бўлган: аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, айниқса, қишлоқларда аҳоли бандлигини оширишда бу муаммони ҳал этиш учун ушбу тоифага мансуб хўжаликлар салмоғини камайтириш тадбирини қўллаш эса айни вақтда мақбул ечим бўлмай, балки, бу борадаги мавжуд

имкониятларни бой бериш, улардаги мавжуд чорва моллари имкон қадар кўпроқ ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш чораларини кўриш эса мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш демакдир. Шу билан бирга, аҳоли бандлиги нуқтаи назаридан, ишсиз ва рўзғор юмушлари билан банд, аммо, қўшимча меҳнат фаолияти юритишга шай ишчи кучи

заҳирасининг катта манбаи ҳам шу тоифадаги хўжаликларда мужассам.

Масалан, охириги 5 йилда республикада мавжуд жами қорамолларнинг ўртача 95 фоизи, шу жумладан, сигирларнинг 94 фоизи шахсий ёрдамчи, яъни, аҳоли шахсий хўжаликлари қарамоғида парваришланаётганли бу борадаги имкониятларнинг асосий қисми ушбу тоифада жамланганлигини кўрсатади [6].

1-жадвал

Республикада қорамоллар подаси таркибининг хўжалик тоифалари бўйича тақсимланиши

(сўнги 5 йилликдаги ўртача яхлитланган кўрсаткич бўйича)

Хўжалик тоифалари	Поладаги улуши, %	
	Жами қорамоллар	Шу жумладан сигирлар
Фермер хўжаликлари	4,0	5,0
Қорамолчилик билан шуғулланувчи бошқа қишлоқ хўжалик корхоналари	1,0	1,0
Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар	95,0	94,0

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан фойдаланиб ўртача ҳисобланган.

Ушбу хўжаликлар чорвачилик билан шуғулланиши мумкин бўлган шахсларнинг замонавий хўжалик юритиш усулларида хабардорлик даражаси кам, молиявий имкониятлари ва унга боғлиқ ҳолда моддий-техник имкониятлари чекланган, ташкилий

бошқарув жиҳатидан жуда тарқоқ бўлган ишлаб чиқариш субъектлари эканлиги сабабли улар фаолиятини мувофиқлаштиришда алоҳида ёндошув талаб этилади.

2-жадвал

Республикада мавжуд сигирларнинг хўжалик тоифалари бўйича ўртача сут маҳсулдорлиги

Хўжалик тоифалари	1 бош соғин сигирнинг ўртача сут маҳсулдорлиги, кг	Жами 1 йилда соғиб олинган ўртача сут миқдорида физ улуши, %
Фермер хўжаликларида	1800	3,9
Қорамолчилик билан шуғулланувчи бошқа қишлоқ хўжалик корхоналарида	1600	1,4
Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларида	2200	95,0

•Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидаги жами ишлаб чиқарилган сут миқдорини сигирлар бош сонига тақсимлаган ҳолда 5 йиллик ўртача миқдорлар ҳисобланган.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, миқдорий жиҳатдан устунлиги сабабли шахсий таморқа хўжаликларидagi қорамоллар бош сони энг катта имконият захирасидир. Аммо, айна вақтда республикамизга кўп йиллар давомида шаклланган пода таркибидан келиб чиқиб, асосан сут йўналишидаги, саноат сутчилигига мос сутдор зотлар районлаштирилган ва шу зотларга мансуб наслчилик материаллари олиб келинмоқда, яъни, бу борада барча тоифадаги хўжаликларга уларнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб ёндошиш зарурияти мавжуд. Чунки, энг кўп мол бош сонига эга шахсий томорқа хўжаликларидagi мавжуд шарт-шароитлар: саноат асосида ташкил этилган йирик фермалардаги каби юқори даражада ташкил этилмаган сақлаш шароити (микроиклим), озуқа таъминоти шароити, иссиқ худудларга хос бўлган касалликларга қарши профилактик шарт-шароитларни инобатга олган ҳолда уларни: жуссаси нисбатан кичик, аммо, пишиқ ва нисбатан камроқ ҳажмда озуқа талаб этадиган ва шунга боғлиқ ҳолда камроқ, аммо, серёғ сут берадиган, айниқса, қон-паразитар касалликларига чидамли зотларга мансуб моллар билан бойитишни тақозо этади.

Бундан ташқари, саноат ишлаб чиқаришга мос ҳолда шакллантирилган, кўп миқдорда сут берадиган сигирлар, ўта маданийлашганлиги сабабли соғлиги турли шарт-шароитларга ўта таъсирчан ва уларда туғиш пайтида мураккаб вазиятлар содир бўлиш эҳтимоли (8-12%) нисбатан кичик жуссали қорамолларга (5-6 %) нисбатан юқорилиги қарамоғида мол бош сони кам аҳоли подасида катта аҳамиятга эга. Чунки, қорамолчиликда илғор тажрибага эга давлатларда ҳам биргина голштин зотли сигирлар швиц зотлиларига қараганда энгил туғиш кўрсаткичи бўйича ўртача 3 фоизга фарқланади [10]. Тўғри, ҳозиргача республикамиз худудларига мослаштирилган салмоғи жиҳатидан асосий бўлган қора-ола, кизил чўл, швиц зотларини маҳаллий шароитга мослаштириш борасида тўғри ва кенг кўламдаги ижобий ишлар амалга оширилган эди, аммо, улар ҳам ўз ўрнида,

яъни, йирик ферма шароитидагина кўзланган даражадаги натижаларни беради. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда кўш маҳсулдор йўналишида бўлсада, четдан келтириляётган зотлар ичида шу хусусиятларга эга симментал ва голштин зотларининг улуши янада ошиб бормоқда

Шу сабабли, республикага четдан наслчилик материаллари келтириш ва жуфтлаш, районлаштириш жараёнида деҳқон хўжаликлари эҳтиёжи учун шу хўжаликларнинг ўзига хос шарт-шароитларини инобатга олган ҳолда, уларга мос хўжалик белгиларига асосан танлаш зарур. Айниқса бу тадбир, турли давлат дастурлари ва ҳомийлик лойиҳалари доирасида аҳолига бепул қорамол тарқатиш ва сотиш жараёнида қўлланилиши мақсадга мувофиқдир. Фикримизча, бу мақсадга зебусимон қорамоллар асосида яратилган зотлар ёки жирсей, швиц каби зотли қорамолларнинг жанубий мамлакатларга мослаштирилган тармоқларига мансуб моллар кўпроқ мос келади. Айниқса, мамлакатимизнинг асосий қисмини чўл худудлари ташкил этишидан келиб чиқиб, маҳсулдорлик кўрсаткичлари паст бўлсада, аммо, яшаш шарт-шароитларига чидамли ва яйлов чорвачилигига мослиги сабабли кўлдан озуқа бериб боқиш шароити бўлмаган арид худудларда иқтисодий жиҳатдан самарали қорамол зотларини кўпайтириш мақсадида Монголия, Шимолий-ғарбий Хитой, Покистон, Эрон ва Жанубий Америка, Шимолий Африка мамлакатларига иқлимлаштирилган Европа қорамолларининг наслчилик материалларидан фойдаланиш масаласини амалиётда синаб кўриш лозим деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 24 сентябрдаги “Ўзбекистон ва Хитой халқ Республикаси ҳамкорлиги бўйича Ҳукуматлараро кўмитанинг бешинчи мажлиси яқунларига кўра тузилган шартномаларни амалга ошириш чоралари тўғрисида”ги 805-сонли қарорига асосан Қорақалпоғистон Республикаси шароитида совуқ ва иссиққа чидамли “Янбиян” ва “Мўғул” зотли қорамолларни кўпайтиришни

биргаликда тадқиқ этиш келишуви бу борадаги муҳим қадам бўлганлигини қайд этиш мумкин [4]. Аммо, режалаштиришда ҳисоб-китоблар ноаниқлиги оқибатида бу тадбир ҳозирча амалга ошмаётган бўлсада буни нисбатан ресурсстежамкор усуллари мавжуд. Масалан Ушбу зотларга мансуб наслдорп буқалар олиб келиниб, улардан уруғ ишлаб чиқариш ва аҳоли молларини грант лойиҳалари маблағлари эвазига аҳоли сигирларини бепул уруғлантирган ҳолда амалга ошириш мумкин.

Бунда, иқтисодий жиҳатдан хавфни камайтириш мақсадида, аҳоли қарамоғидаги сигирларни Бушуев ва юқорида кўрсатилган зотларга мансуб буқалар уруғи билан сунъий уруғлантиришни кенг кўламда, шу билан бирга ҳудуд ва миқдор жиҳатдан аниқ ҳисоб-китобларга асосланган режа асосида жорий этиш зарур. Бу орқали тадбир сифати ва натижаларининг барқарорлиги таъминланади. Шу ўринда алоҳида таъкидлаб ўтиш керак-ки, мамлакатимиз ҳудудида яратилган ягона, маҳаллий шарт-шароитларга нисбатан энг мос келадиган, сут маҳсулдорлиги ва сутдаги ёғи, эркак наслларининг гўштдорлик хусусиятлари жиҳатидан деҳқон хўжаликларида парваришlash учун қулай бўлган қорамол зоти - Бушуев молларининг районлаштирилган моллар ичида улуши жуда кам бўлиб, уни кўпайтириш бўйича туб ўзгаришлар амалга оширилмаяпти. Зеро, бу тадбир нафақат иқтисодий жиҳатдан қулай бўлиб, балки, биохилмахилликни сақлаш ва кўпайтириш нуқтаи назаридан ҳам айни муддао бўлар эди. Чунки, фақатгина ушбу қорамол зоти қонида республикадаги маҳаллий абorigен қорамолларнинг қони улуши улардан генетик маҳсулот сифатида фойдалана олиш даражасидаги улушга эга. Дурагайлашмаган маҳаллий абorigен моллар эса деярли мавжуд эмас, ёки мавжуд бўлса популяция даражасидаги миқдордан кам. Шу сабабли, деҳқон, шахсий томорқа хўжаликларида мос бўлган зотга мансуб молларни кўпайтириш ҳар тамонлама

мақсадга мувофиқдир. Бу деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликларида нафақат сут ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, балки, гўшт ишлаб чиқариш кўрсаткичларига ҳам ижобий туртки беради. Чунки, шундай зотга мансуб буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги ҳам қониқарли даражада Ваҳоланки, подадаги насл олиш эҳтиёжидан анча ортиқ бўладиган эркак бузоқлар гўшт ишлаб чиқаришнинг энг катта захираларидан биридир ва қорамол зотларини районлаштириш ва наслчилик ишларини ташкил этишда шахсий ёрдамчи хўжаликлар тоифасини инobatга олган ҳолда қорамолларнинг гўштдорлик хусусиятларига ҳам эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, бу - республиканинг асосий қисмини ташкил этадиган арид ер майдонларида гўштдор қорамолчиликка мос серўт яйловлар қарийиб мавжуд эмаслиги, биноларда боқиш усулида эса озуқа экинлари учун сувли майдонлар камлиги ширали ва кучли озуқалар таъминотида ва оқибатда иқтисодий самарадорликка таъсири гўштдор зотларни кўпайтиришга ноқулай шароитда унумли фойдаланиш мумкин бўлган бўлган катта ички имкониятдир. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қормолчиликнинг иқтисодий самарадорлигини оширишда қорамол зотларининг хусусиятлари ва хўжалик тоифалари ўртасидаги мутаносибликнинг аҳамиятини инobatга олган ҳолда наслчилик ишларини ташкил этиш, хусусан, четдан наслчилик материаллари келтириш ва қорамол зотларини районлаштиришда Мамлакатимизнинг 81 фоизини эгаллаган суғориладиган ер тақчил, арид ҳудудлардаги истикомат қиладиган чорвадорларнинг шахсий томорқа шарт-шароитларини ҳам инobatга олиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. Чунки, юқорида кўрсатилган омилларнинг барчаси пировард натижада ҳар бир шахсий томорқа хўжалиги, туманлар, ҳудудлар ҳамда республика қорамолчилиги умумий иқтисодий самарадорлигида ўз ифодасини топади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21декабрдаги 165-I-сонли “Наслчилик тўғрисида”ги қонуни;*
2. *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ветеринария ва чорвачилик соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5696-сонли фармони;*
3. *Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг 1997 йил 10 мартдаги “Республика туманларида қорамол зотларини жойлаштириш режаси ҳақида”ги 65-сонли буйруғи;*
4. *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 24 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Хитой Халқ Республикаси билан ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро қўмитанинг бешинчи мажлиси яқунларига кўра эришилган келишувларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 805-сонли қарори;*
5. https://ozlib.com/803128/tovarovedenie/organizatsiya_plemennoy_raboty_zhivotnovodstve.
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>.
7. *Породное районирование/* https://agricultural_dictionary.academic.ru
8. *Республикамизда парваришланадиган қорамол зотлари/*<https://agronet.uz/qoramol-zotlari/>
9. *Чинаров В.И. Экономические основы породного районирования в молочном скотоводстве / В.И. Чинаров // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2019. - № 12. - С. 13-19.*
10. *Что происходит с признаком «легкость отела»/* <https://www.mkg-nn.ru/>;